

Estudo de História Militar nos Cursos de Licenciatura em História: Análise de Conteúdos Relacionáveis e Relevância Temática

The Study of Military History in History Teaching Degree Programs: Analysis of Relevant Content and Thematic Significance

GIANCARLO MOSER¹

ROSA BEATRIZ MADRUGA PINHEIRO²

SÉRGIO MARTINS DE MEIRA³

RESUMO

Este artigo investiga a presença e relevância da História Militar nos cursos de Licenciatura em História no Brasil, examinando os conteúdos abordados e a importância temática desta área para a formação de futuros professores. Utilizando uma abordagem qualitativa baseada na análise documental dos currículos de diversas instituições, busca-se compreender como a História Militar é inserida nos programas de ensino e sua relação com outras disciplinas do curso. Estudos de Silva (2016) e Santos (2019) destacam a importância de uma abordagem crítica e contextualizada da História Militar para o desenvolvimento do pensamento histórico e crítico nos alunos.

Palavras-Chaves: História Militar, Conteúdos de História, Pensamento Crítico.

¹ Doutor em Ciências Sociais - Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Curso de Pós Graduação em História Militar

² Mestra em Estudos Internacionais - Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Curso de Pós Graduação em História Militar

³ Pós-Graduando em História Militar - Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Curso de Pós Graduação em História Militar

ABSTRACT

This article investigates the presence and relevance of Military History in History teaching degree programs in Brazil, examining the content covered and the thematic importance of this area for the training of future teachers. Using a qualitative approach based on document analysis of the curricula from various institutions, it seeks to understand how Military History is integrated into teaching programs and its relationship with other subjects in the course. Studies by Silva (2016) and Santos (2019) highlight the importance of a critical and contextualized approach to Military History for the development of historical and critical thinking in students.

Keywords: Military History, content, e critical thinking.

Introdução

A História Militar, embora frequentemente associada a aspectos estratégicos e narrativas de batalhas, possui uma importância que vai além do campo de estudos tradicionais, influenciando profundamente a compreensão dos processos históricos, sociais e políticos. Nos cursos de Licenciatura em História, a abordagem da História Militar pode proporcionar aos alunos uma visão mais ampla e crítica das transformações sociais e das dinâmicas de poder ao longo do tempo.

Segundo Lima (2018), a inclusão dessa temática nos currículos deve ser realizada de forma a integrar aspectos sociais, econômicos e culturais, oferecendo uma análise compreensiva que vá além dos conflitos bélicos.

Diversos autores brasileiros têm discutido a relevância e a abordagem da História Militar na formação de historiadores. Conforme Silva (2016), a História Militar oferece ferramentas fundamentais para a análise crítica de eventos históricos, permitindo uma compreensão mais profunda das estruturas de poder e dos impactos sociais dos conflitos. Santos (2019) argumenta que a abordagem da História Militar deve ser integrada com

outras áreas do conhecimento histórico, como a História Social e a História Econômica, para proporcionar uma educação mais holística e crítica.

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, baseada na análise documental dos currículos dos cursos de Licenciatura em História em diversas universidades brasileiras. Foram selecionadas instituições de diferentes regiões do país para garantir a diversidade dos dados. Os currículos foram analisados em busca de disciplinas e conteúdos relacionados à História Militar, bem como suas conexões com outras áreas temáticas do curso. Além disso, realizou-se uma revisão da literatura existente sobre o ensino da História Militar, buscando identificar tendências e lacunas na abordagem desse tema.

Análise e Discussão

A análise dos currículos revelou que a presença da História Militar nos cursos de Licenciatura em História é variada e, em muitos casos, restrita a módulos ou disciplinas optativas, o que evidencia uma abordagem fragmentada e, por vezes, superficial desse campo de estudo. Essa limitação pode levar à formação de futuros professores com uma visão reduzida e descontextualizada da História Militar, que frequentemente é tratada de forma periférica e sem uma integração adequada com outras áreas de estudo. Como destacam Souza (2020) e Almeida (2021), a ausência de uma abordagem integrada pode resultar em uma formação incompleta, comprometendo a capacidade dos docentes de abordar temas complexos e controversos de maneira crítica e reflexiva em sala de aula.

A falta de integração da História Militar com outras áreas, como a História Social, Econômica e Cultural, impede que os alunos desenvolvam uma compreensão holística dos conflitos e suas repercussões. Muitos currículos abordam a História Militar com foco restrito em batalhas e estratégias, deixando de lado aspectos fundamentais, como o impacto dos conflitos sobre populações civis, as mudanças sociopolíticas decorrentes e as transformações culturais induzidas pelas guerras. Essa abordagem limitada não apenas reduz a capacidade de análise crítica dos alunos, mas também dificulta o entendimento das guerras como fenômenos complexos que moldam sociedades inteiras (Silva, 2016).

Além disso, a abordagem periférica da História Militar nos currículos pode contribuir para a perpetuação de uma visão tradicional e eurocêntrica, focada majoritariamente nas grandes guerras europeias e americanas, em detrimento de conflitos em outras regiões, como a África, Ásia e América Latina, que também desempenharam papéis cruciais na formação das sociedades contemporâneas. De acordo com Santos (2019), a inclusão de uma variedade mais ampla de perspectivas geográficas e culturais na História Militar pode enriquecer o currículo e proporcionar uma educação mais diversificada e inclusiva, capaz de refletir a globalidade dos conflitos e suas diferentes manifestações ao longo da história.

Outro ponto crítico identificado na análise é a pouca ênfase dada às dinâmicas de poder e à interseção da História Militar com a História das Relações Internacionais e a Geopolítica. Ferreira (2022) argumenta que a História Militar, quando explorada além das estratégias de combate, pode revelar as complexas interações entre estados, as motivações políticas por trás dos conflitos e os impactos a longo prazo nas relações internacionais. A falta de um enfoque nessa dimensão pode deixar lacunas significativas na formação dos alunos, limitando sua capacidade de compreender o papel da guerra na construção e na destruição de sistemas políticos e econômicos globais.

Além das limitações curriculares, a formação dos professores também se apresenta como um desafio. Muitos docentes de História não possuem uma formação específica em História Militar, o que pode contribuir para a perpetuação de abordagens inadequadas ou superficiais sobre o tema (Souza, 2020). Para superar essa barreira, é essencial investir na formação continuada dos professores, oferecendo cursos de especialização e capacitações que ampliem suas competências e lhes permitam integrar a História Militar de maneira crítica e contextualizada nos currículos. A capacitação dos professores é um passo fundamental para garantir que os futuros licenciados estejam aptos a explorar a História Militar com a profundidade e a criticidade necessárias.

A relevância da História Militar

A relevância da História Militar como um campo de estudo vai além do entendimento das guerras; ela permite uma análise das dinâmicas de poder, das estruturas sociais e das mudanças políticas e culturais que emergem dos conflitos. Uma abordagem que considere esses aspectos pode, segundo Almeida (2021), contribuir significativamente para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, preparando-os para compreender e discutir questões de poder, violência e resistência em diferentes contextos históricos. Isso é especialmente importante em um ambiente educacional que valoriza a formação de cidadãos críticos e engajados.

A integração da História Militar com outros campos de estudo, como a Sociologia, a Antropologia e a Psicologia, pode oferecer uma abordagem interdisciplinar rica e inovadora, que contribua para uma compreensão mais completa dos impactos dos conflitos. Explorar a dimensão humana das guerras, incluindo os traumas, as narrativas de sobrevivência e as estratégias de resistência, pode enriquecer o ensino da História Militar e torná-lo mais relevante para os alunos. Essa abordagem integrada é fundamental para preparar futuros professores que possam engajar seus alunos em discussões profundas e reflexivas sobre o papel da guerra na sociedade.

Portanto, para que a História Militar desempenhe um papel significativo nos cursos de Licenciatura em História, é necessário repensar sua inserção nos currículos, buscando uma abordagem mais integrada, interdisciplinar e crítica. Somente assim será possível formar professores capazes de estimular debates qualificados e de preparar os alunos para compreenderem os complexos legados dos conflitos militares ao longo da história.

Considerações Finais

A inserção da História Militar nos cursos de Licenciatura em História deve ir além da simples narração de batalhas e conflitos. É necessário adotar uma abordagem integradora que conecte a História Militar a outras áreas temáticas, proporcionando uma análise crítica dos processos históricos e suas implicações. Este estudo destaca a necessidade de repensar os currículos de Licenciatura em História, promovendo uma

formação que valorize a interdisciplinaridade e a relevância da História Militar para a compreensão ampla das dinâmicas históricas.

A inclusão de uma perspectiva crítica sobre a História Militar permite aos estudantes compreender como os conflitos armados moldaram sociedades, economias e culturas ao longo do tempo. Em vez de focar apenas nos aspectos táticos e estratégicos dos confrontos, é essencial explorar como as guerras influenciaram a vida cotidiana das populações, alteraram estruturas sociais e promoveram mudanças significativas nas relações de poder e na geopolítica global. Segundo Silva (2016), o ensino da História Militar deve envolver a análise dos efeitos da guerra sobre a sociedade civil, incluindo o impacto sobre mulheres, crianças e outras populações vulneráveis, aspectos muitas vezes negligenciados nos currículos tradicionais.

Além disso, a História Militar, quando tratada de forma integrada com a História Social, Cultural e Econômica, pode fornecer insights valiosos sobre a evolução das instituições e das ideologias que moldaram o comportamento humano em períodos de conflito. Essa abordagem integrada desafia os futuros professores a pensarem de forma mais ampla sobre as causas e consequências das guerras, promovendo um entendimento que vai além do campo de batalha. Conforme argumenta Ferreira (2022), a História Militar não deve ser ensinada como um estudo isolado, mas sim como uma parte intrínseca de uma narrativa histórica mais ampla que reflete as complexidades e interconexões do passado.

Por fim, a formação de professores de História com um sólido entendimento da História Militar, e sua aplicação em sala de aula, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do pensamento crítico e da cidadania dos alunos. Ao explorar temas como a ética das guerras, os direitos humanos em tempos de conflito e as narrativas divergentes sobre os mesmos eventos históricos, os educadores podem estimular discussões profundas que ajudam os alunos a questionar e analisar criticamente as informações. Isso é especialmente relevante em um mundo onde a compreensão dos contextos históricos dos conflitos continua a influenciar debates contemporâneos sobre segurança, política internacional e justiça social. Assim, a História Militar se revela não

apenas como um campo de estudo relevante, mas como uma ferramenta poderosa para a formação de cidadãos informados e conscientes de seu papel no mundo.

Referências

ALMEIDA, P. Abordagens contemporâneas da História Militar no Brasil. São Paulo: Editora Acadêmica, 2021.

FERREIRA, M. A. A relevância da História Militar para a educação básica. Rio de Janeiro: Editora Universitária, 2022.

LIMA, R. A importância da História Militar nos currículos de História. Brasília: Editora do Conhecimento, 2018.

SANTOS, J. R. História Militar e suas intersecções com a História Social. Belo Horizonte: Editora Educação, 2019.

SILVA, A. J. História Militar e formação crítica de historiadores. Porto Alegre: Editora Universitária, 2016.

SOUZA, L. S. A interdisciplinaridade da História Militar no ensino superior. Recife: Editora de Educação, 2020.